

**AMU-BUXORO IRRIGATSIYA TIZIMLARI HAVZA
BOSHQARMASI HUZURIDAGI NASOS STANTSİYALARI VA
ENERGETIKA BOSHQARMASI**

Abdrimov Asadbek Erkin o'g'li

“TIQXMM”I MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institut talabasi

Safarboyeva Odila Komiljon qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya: Sug'orish tizimlari boshqarmasi, Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi nasos stantsiyalari, sug'oriladigan maydonlarga suv yetkazib berishi.

Kalit so'zlar: Melioratsiya, havza, suv, sug'orish, Amu-Buxoro, nasos stantsiya.

Kirish. Mazkur boshqarma O'zbekiston Respublikasi Melioratsiya va suv xo'jaligi vazirligi tomonidan 1972 yilda viloyatda tashkil etilgan bulib, 1991 yilga qadar Buxoro viloyati suv xo'jaligi boshqarmasi tarkibida sug'orish tizimlari boshqarmasi nomi bilan faoliyat ko'rsatgan.

1995 yilda Sug'orish tizimlari boshqarmasi va Nasos stantsiyalari boshqarmasi (UNS) birlashtirilib, Buxoro nasos stantsiyalari, energetika va aloqa boshqarma tashkil qilingan.

Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining 2003 yil 29-noyabrdagi 211-sonli buyrug'iga asosan (ikki vazirlikning birlashgandan so'ng) Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tashkil etildi.

Shu davrdan boshlab Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi nasos stantsiyalari, energetika va aloqa boshqarmasi deb yuritila boshlagan.

Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi Nasos stantsiyalari va energetika boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2017 yil 4-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5134-sonli Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 4-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3172-sonli qarori asosida Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshida qayta tashkil etilgan.

Amu-Buxoro havzasi

Nasos stantsiyalari va energetika boshqarmasi ma‘muriy binosi Buxoro shahri Shirbudin ko‘chasi 4-muyilish 2-uyda joylashgan. Boshqarmaning asosiy funksional vazifasi hududda joylashgan davlat nasos stantsiyalari va tik quduqlarni ekspluatatsiya qilish, ularga texnik xizmat ko‘rsatish hisoblanadi.

Boshqarma hisobida 37 dona davlat nasos stantsiyalar mavjud. Ushbu nasos stantsiyalarda 178 dona nasos agregati o‘rnatilgan bo‘lib, ularning umumiy quvvati 75,716 ming kVt, umumiy suv chiqarish qobiliyati esa

306,09 m³/sek. tashkil qiladi. Bundan tashqari boshqarma tasarrufida 1038 dona tik quduqlar mavjud bo‘lib, ular 66,6 ming gektar ekin maydon meliorativ holatini yaxshilash va sug‘orishga xizmat qiladi.

Boshqarma tasarrufidagi 37 ta nasos stantsiya va 1038 dona tik quduqlar yordamida viloyatning 255,2 ming gektar sug'oriladigan maydonlarning meliorativ xolatini yaxshilash va suv bilan kafolatli ta'minlashga xizmat qiladi. Jumladan, 19 ta meliorativ nasos stantsiya va 702 dona meliorativ tik quduqlar orqali yiliga o'rtacha 414,02 mln.m³ sho'r suvlar viloyat hududidan chiqarib yuborilgan va bu bilan 64,1 ming gektar ekin maydonlarida sizot suvlari sathining ko'tarilib ketishi hamda ularning meliorativ holatining yomonlashuvi oldi olingan.

Shuningdek, 17 ta sug'orish nasos stantsiyalari va 265 dona sug'orish tik quduqlari yordamida 184,5 ming gektar sug'oriladigan maydonlarga suv yetkazib berilgan.

Xulosa: «Amu-Buxoro» nasos stansiyasi irrigatsiya tizimlari xavza boshkarmasi qoshidagi Nasos stansiyalari, energetika va aloqa boshqarmasi sistemasini boshqarish uchun markaziy dispetcher xizmati (MDX) bor va ular nasos stansiyalaridagi navbatchi muxandislar orkali jarayonlarni boshqaradilar. Har sutkada bir marta MDX dispetcheri nasos stansiyalardagi texnologik jarayonlari to'g'risida tegishli ma'lumot yozishadi, Usha ma'lumotlar va suv berishga kelgan talablarga asosan kanaldan suv etkazish rejimlariga tegishli o'zgartirishlar kiritiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Gidromashinalar va gidrouzatmalar / G.G'. Niyazova, E.I. Kushnirova/ Ma'ruza matni Toshkent-2006.
2. I.Axmedov va b. Gidromelioratsiya ishlarini tashkil qilish va texnologiyasi. Ma'ruzalar matni. TIQXMII, 2000y.
3. I.Axmedov.“Gidromelioratsiya ishlarini tashkil etish va texnologiyasi”, O'quv qo'llanma, T-2008y.
4. Latipov K.SH. Gidravlika, gidromashinalar, gidroyuritmalar. Toshkent.: «O'qituvchi», 1992 yil
5. <http://www.ziyonet.uz>
6. <http://www.lex.uz>